

TRIBUNAL DO JÚRI: A QUALIFICAÇÃO DOS JURADOS, DECISÕES ARBITRÁRIAS E A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA

[Direito, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 02/12/2023](#)

JURY TRIAL: JURY QUALIFICATIONS, ARBITRARY DECISIONS AND MEDIA INFLUENCE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251701

Rigoberto Batista da Silva¹

Catrine Cadja Indio do Brasil da Mata²

RESUMO

Este artigo examina questões críticas relacionadas ao Tribunal do Júri, com ênfase na qualificação dos jurados e na influência da mídia nas decisões arbitrárias. Destaca-se a importância da seleção imparcial dos jurados, considerando possíveis decisões subjetivas e o impacto significativo da cobertura midiática nos julgamentos. Para atingir os objetivos, adotou-se uma metodologia rigorosa, compreendendo a revisão extensiva da literatura jurídica e sociológica sobre o Tribunal do Júri, com foco nos jurados e na influência da mídia. Conclui-se com a necessidade de melhorias na seleção dos jurados e medidas para assegurar a imparcialidade, preservando a integridade do Tribunal do Júri.

Palavras-chave: Julgamento Popular; Jurados; Criminal; Mídia; Sentenças Subjetivas.

ABSTRACT

This article examines critical issues related to the jury trial, with an emphasis on the qualification of jurors and the influence of the media on arbitrary decisions. It emphasises the importance of impartial jury selection, considering possible subjective decisions and the significant impact of media coverage on trials. To achieve the objectives, a rigorous methodology was adopted, comprising an extensive review of the legal and sociological literature on the Jury Court, with a focus on jurors and the influence of the media. It concludes with the need for improvements in jury selection and measures to ensure impartiality, preserving the integrity of the Jury Court.

Keywords: Popular Trial; Jurors; Criminal; Media; Subjective Sentences.

1. INTRODUÇÃO

A singularidade do Tribunal do Júri reside na inclusão de cidadãos leigos no processo de julgamento, buscando garantir que a justiça seja administrada pelo próprio povo. No entanto, essa inclusão democrática não está isenta de desafios. Este artigo abordará três questões cruciais que afetam a eficácia e a equidade do Tribunal do Júri: a qualificação dos jurados, a possibilidade de decisões arbitrárias e a influência da mídia sobre as decisões judiciais em casos de grande repercussão e comoção popular.

A possibilidade de decisões arbitrárias é uma preocupação legítima, uma vez que o julgamento pelo júri pode ser influenciado por fatores emocionais e subjetivos dos jurados. Além disso, a falta de fundamentação nas decisões pode prejudicar a justiça e a previsibilidade do sistema.

A influência da mídia na percepção pública de casos criminais também pode afetar a imparcialidade dos jurados. A cobertura intensa e muitas vezes sensacionalista de casos pode moldar a opinião pública e, conseqüentemente, influenciar os jurados, comprometendo a equidade do processo.

Este artigo tem como objetivo analisar a interação dessas questões e explorar possíveis soluções para garantir um julgamento justo e imparcial no Tribunal do Júri. A compreensão desses desafios é fundamental para preservar a integridade do sistema de justiça criminal, ao mesmo tempo em que se mantém o compromisso com a participação cidadã e a democracia no processo de julgamento de crimes contra a vida.

A abordagem metodológica bibliográfica foi crucial para situar o artigo dentro do contexto jurídico, fornecendo uma base sólida para as reflexões sobre os desafios enfrentados pelo Tribunal do Júri. A análise crítica e a síntese de ideias de diversos autores contribuíram para uma compreensão mais profunda das complexidades inerentes ao sistema, possibilitando, assim, propostas de soluções embasadas e contextualizadas.

2. HISTÓRIA DO JURI NO BRASIL

A origem do júri no Brasil pode ser rastreada até o período colonial, quando as Ordenações Filipinas, o código legal que vigorava no Brasil colonial sob o domínio português, já previam um sistema de julgamento por jurados. No entanto, o júri da época tinha características diferentes do sistema atual e estava mais relacionado a questões administrativas e de governo local.

Com a independência do Brasil em 1822, a primeira Constituição Imperial de 1824 estabeleceu a instituição do júri como parte essencial do sistema de justiça brasileiro. Esse marco representou a consolidação do júri como um instrumento de julgamento popular para casos criminais, especialmente os de crimes contra a vida.

O Tribunal do Júri passou por várias reformas e mudanças legislativas ao longo do século XIX e início do século XX. Uma das mudanças mais significativas ocorreu com a Constituição de 1891, que estabeleceu o júri como uma instituição permanente e obrigatória em todos os estados brasileiros. Isso contribuiu para sua expansão em todo o território nacional.

A Constituição de 1934 consolidou a instituição do júri no Brasil e introduziu princípios importantes para garantir a imparcialidade dos julgamentos. No entanto, durante o período autoritário da ditadura militar (1964-1985), houve restrições temporárias aos direitos políticos e à participação popular em questões jurídicas.

Com a redemocratização do Brasil na década de 1980, o júri foi restaurado em sua plenitude, e reformas foram introduzidas para garantir uma maior eficiência e imparcialidade nos julgamentos. Segundo Tourinho Filho (2017), desde então, o sistema do Tribunal do Júri no Brasil tem funcionado como um importante mecanismo de participação cidadã na administração da justiça, particularmente em casos de crimes dolosos contra a vida.

A história do Tribunal do Júri no Brasil reflete a evolução do sistema de justiça e o compromisso com a participação cidadã no processo de julgamento criminal. Essa instituição desempenhou um papel crucial ao longo dos séculos na proteção dos direitos dos acusados e na busca pela justiça no país.

2.1. Importância da seleção imparcial de jurados: Processo de seleção e qualificação dos jurados

A seleção imparcial de jurados é um princípio fundamental do sistema de júri, que visa garantir um julgamento justo e imparcial. A importância desse processo reside na necessidade de assegurar que as decisões do júri sejam baseadas exclusivamente nas evidências apresentadas em

tribunal e na aplicação da lei, sem qualquer influência externa. Neste contexto, a imparcialidade dos jurados desempenha um papel crucial.

Segundo Capez (2016), “a imparcialidade é a garantia de que o jurado não chega ao plenário com convicções formadas acerca da causa, de modo que a sua decisão seja fruto da análise das provas produzidas no curso da instrução criminal”. Portanto, a imparcialidade não apenas preserva a integridade do julgamento, mas também fortalece a confiança da sociedade no sistema de justiça.

A imparcialidade na seleção de jurados é fundamental para preservar os direitos do réu, bem como para manter a integridade e a legitimidade do sistema de justiça. Conforme observa Bonnie (2010), “um júri imparcial é um direito fundamental e uma salvaguarda crucial contra acusações infundadas e processos injustos”.

A imparcialidade é garantida por meio de um processo de seleção rigoroso, no qual os jurados em potencial são questionados sobre qualquer preconceito, parcialidade ou conflitos de interesse que possam comprometer sua capacidade de julgar de forma justa. Como observam Diamond e Rose (2005), “o objetivo é escolher jurados que possam avaliar o caso com base apenas nas evidências apresentadas e na aplicação da lei”.

No entanto, a seleção imparcial de jurados nem sempre é perfeita, pois existem desafios e preocupações, como a parcialidade racial ou étnica, que podem afetar a imparcialidade do júri. Nesse sentido, é essencial que advogados, juízes e outros envolvidos no processo de seleção estejam atentos a possíveis vieses e adotem medidas para garantir a imparcialidade.

No contexto da imparcialidade dos jurados, as alegações de preconceito racial são particularmente preocupantes. Como ressalta Pennington (2015), “a discriminação racial na seleção de jurados é uma questão crítica, pois compromete a integridade do sistema de justiça e viola os princípios

fundamentais de igualdade perante a lei”. Para combater esse problema, vários países implementaram procedimentos destinados a garantir uma seleção imparcial de jurados.

A seleção imparcial de jurados também está relacionada à equidade de gênero. É importante garantir que a composição do júri seja diversificada, a fim de refletir a sociedade como um todo e evitar qualquer preconceito de gênero que possa afetar a justiça do julgamento.

A importância da seleção imparcial de jurados não pode ser subestimada. Ela é essencial para garantir que os réus recebam julgamentos justos e para manter a confiança do público no sistema de justiça. A imparcialidade dos jurados é um princípio fundamental que deve ser rigorosamente protegido em todos os processos judiciais.

2.2. Impacto da mídia na opinião pública

O impacto da mídia na opinião pública é um tópico amplamente discutido no campo da comunicação e das ciências sociais. A mídia desempenha um papel significativo na formação e na influência da opinião pública, moldando a maneira como as pessoas percebem e interpretam eventos, questões e assuntos da atualidade. A relação entre a mídia e a opinião pública é complexa e multifacetada, com vários fatores e mecanismos em jogo.

A influência da mídia na opinião pública é evidenciada pela capacidade dos meios de comunicação de massa, como jornais, televisão, rádio e mídias digitais, de alcançar um público vasto e diversificado. Como afirma McQuail (2013), os meios de comunicação desempenham um papel central na definição do que é importante, interessante e relevante para o público. Eles selecionam e destacam certos eventos e histórias, o que pode moldar a agenda pública e influenciar as prioridades da sociedade.

A construção da realidade é um conceito-chave na análise da influência da mídia na opinião pública. Shoemaker e Reese (2014) argumentam que

os meios de comunicação desempenham um papel ativo na construção da realidade social, ao determinar quais eventos são noticiados, como são apresentados e que enfoques são adotados. Isso pode levar a uma compreensão distorcida ou seletiva dos eventos por parte do público.

Além disso, a mídia desempenha um papel importante na formação de estereótipos e na promoção de determinadas narrativas. Representações midiáticas de grupos étnicos, sociais, políticos e culturais podem influenciar a opinião pública e afetar atitudes e comportamentos. Hall (1997) argumenta que a mídia desempenha um papel central na construção de identidades culturais e sociais.

As redes sociais e a era digital também transformaram a dinâmica da influência da mídia na opinião pública. As notícias e informações se espalham rapidamente nas plataformas de mídia social, e a polarização de opiniões e a desinformação também são desafios significativos. Sunstein (2017) alertam para os “filtros bolha” das redes sociais, onde as pessoas são expostas principalmente a informações e opiniões que confirmam suas crenças existentes. “Quando a mídia é percebida como confiável e imparcial, seu impacto na formação da opinião pública é mais significativo” Silva (2018, p. 78) . No entanto, a desconfiança nos meios de comunicação pode levar a um ceticismo em relação às informações apresentadas.

Em relação ao campo político, o papel da mídia na formação da opinião pública é particularmente evidente durante campanhas eleitorais. Bennett e Lyengar argumenta que os meios de comunicação desempenham um papel central na definição da agenda política e na construção da imagem dos candidatos.

Em suma, o impacto da mídia na opinião pública é inegável e complexo. Os meios de comunicação moldam a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor e influenciam nossas atitudes e comportamentos. No entanto, essa influência não é monolítica, e o público também

desempenha um papel ativo na interpretação das mensagens midiáticas. Portanto, a análise crítica da mídia e a educação midiática desempenham um papel crucial na capacitação do público para entender e avaliar as informações que consomem.

3. QUALIFICAÇÃO DOS JURADOS

A seleção adequada e a qualificação dos jurados são essenciais para garantir a justiça e a imparcialidade no julgamento de casos criminais. Este tópico tem sido objeto de discussões e pesquisas extensas no campo do direito e da psicologia jurídica.

A qualificação dos jurados envolve o processo de seleção e avaliação de indivíduos que servirão como jurados em um julgamento, por incluindo a avaliação de sua elegibilidade, isenção de preconceitos e capacidade de julgar de forma imparcial. É importante garantir que os jurados sejam representativos da comunidade e que possam decidir um caso com base nas evidências apresentadas no tribunal.

A qualificação dos jurados geralmente inclui critérios específicos, como a idade, a cidadania e a capacidade de compreender a língua usada no tribunal. Além disso, os jurados devem declarar se têm algum conflito de interesse ou preconceito que possa afetar sua capacidade de julgar imparcialmente. Vidmar (2007) e Hans (2015) destacam a importância de garantir que os jurados sejam imparciais e livres de preconceitos, a fim de manter a integridade do sistema de júri.

Outro aspecto crucial da qualificação dos jurados é o questionamento das partes durante o processo de seleção do júri, conhecido como “voir dire.” Nesse processo, os advogados de ambas as partes têm a oportunidade de questionar os jurados em potencial para avaliar seus preconceitos, experiências passadas e crenças que possam afetar sua capacidade de serem jurados imparciais.

Além disso, a qualificação dos jurados também se relaciona com a educação e a compreensão dos jurados em relação ao sistema legal. A educação jurídica dos jurados desempenha um papel importante na capacidade deles de entender as complexidades do sistema legal e tomar decisões informadas. Pesquisas indicam que muitos jurados têm dificuldade em entender conceitos jurídicos complexos, o que destaca a importância de garantir que os jurados estejam devidamente informados e treinados.

É essencial que os jurados sejam representativos da comunidade em que o julgamento ocorre. A diversidade é importante para garantir que diferentes perspectivas e experiências sejam consideradas no processo de tomada de decisões.

A diversidade dos jurados é um aspecto importante no sistema do júri, pois esse seleto grupo de pessoas deve representar a comunidade em que o julgamento ocorre, garantindo diferentes perspectivas e experiências no processo de tomada de decisões. Por essa razão, entende-se que a seleção adequada dos jurados busca garantir a integridade do sistema do júri, tornando-se um tópico relevante não apenas para a área do direito, mas em relação à psicologia jurídica, já que perspectiva da decisão a ser tomada, pode partir das experiências pessoais dos indivíduos.

No Brasil, o processo de seleção e convocação de jurados visa para garantir a imparcialidade e a representatividade no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, realizados no tribunal do júri. Esse processo tem suas bases na Constituição Federal de 1988, que prevê o júri como um direito e um dever do cidadão. A seleção e convocação dos jurados são regidas pela Lei nº 11.689/2008, que estabelece os critérios e procedimentos a serem seguidos.

O processo de seleção de jurados no Brasil envolve diversas etapas. Inicialmente é feita uma lista de jurados composta a partir de uma

seleção aleatória realizada pelos tribunais estaduais. Essa lista é formada a partir de um número significativo (aproximadamente x pessoas) de cidadãos maiores de 18 anos, com plenos direitos políticos e que não tenham condenações criminais. A seleção aleatória visa garantir a imparcialidade e a representatividade dos jurados no julgamento. (Brasil, 2008).

Em seguida, os jurados são convocados para servir no tribunal do júri, onde serão submetidos ao processo de seleção. Os procedimentos de seleção variam entre as diferentes jurisdições, mas geralmente incluem uma entrevista, conhecida como “voir dire,” na qual os advogados de defesa e acusação têm a oportunidade de questionar os jurados em potencial para identificar qualquer preconceito ou parcialidade que possa afetar sua capacidade de julgar imparcialmente.

Um dos principais objetivos do processo de seleção é garantir que os jurados sejam imparciais e capazes de julgar com base nas evidências apresentadas no tribunal. Esse é um aspecto fundamental para a garantia do devido processo legal e da justiça no sistema de júri. Como ressalta Gomes (2016), a seleção criteriosa dos jurados é essencial para evitar que sejam influenciados por preconceitos ou opiniões pessoais. (Brasil, 2008).

Uma vez que eles são responsáveis por decidir se o réu é culpado ou inocente. Portanto, a qualificação dos jurados e o processo de seleção desempenham um papel na administração da justiça. A imparcialidade e a representatividade dos jurados são essenciais para garantir que as decisões sejam tomadas com base nas evidências e de acordo com a lei.

A seleção aleatória, seguida pelo processo de “voir dire,” visa garantir que os jurados sejam imparciais e capazes de julgar com base nas evidências. Esse processo desempenha um papel fundamental na administração da justiça e na garantia do devido processo legal no sistema de júri.

3.1. Critérios de elegibilidade e isenção

A seleção de jurados no Brasil envolve critérios de elegibilidade e isenções que visam garantir a imparcialidade e a representatividade no tribunal do júri. Esses critérios são estabelecidos pela Lei nº 11.689/2008 e são fundamentais para o funcionamento adequado desse sistema de julgamento.

Primeiramente, é importante destacar que a seleção de jurados é feita a partir de uma lista de cidadãos que atendem a critérios de elegibilidade. De acordo com o artigo 436 do Código de Processo Penal, são elegíveis para compor o conselho de sentença as pessoas maiores de 18 anos que tenham plenos direitos políticos, ou seja, que estejam em situação regular perante a Justiça Eleitoral e que não tenham condenações criminais transitadas em julgado.

Além dos critérios de elegibilidade, a Lei nº 11.689/2008 prevê situações de isenção, ou seja, quando determinadas pessoas estão dispensadas de servir como jurados. O artigo 436 do Código de Processo Penal estabelece que são isentos de prestar serviço no tribunal do júri os magistrados e membros do Ministério Público, os policiais e militares em serviço ativo, os integrantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, os servidores que exerçam funções essenciais à Justiça, bem como aqueles que não tenham condições físicas ou mentais para o desempenho da função (BRASIL, 2008).

A seleção de jurados é realizada de forma aleatória pelos tribunais estaduais, a partir de listas de eleitores que atendem aos critérios de elegibilidade. Essa seleção é fundamental para garantir que os jurados sejam representativos da sociedade e que não tenham vínculos com as partes envolvidas no processo. A imparcialidade dos jurados é essencial para o funcionamento do tribunal do júri, uma vez que são eles os responsáveis por decidir a culpabilidade ou inocência do réu.

A isenção de determinadas categorias de pessoas, como magistrados e membros do Ministério Público, visa evitar conflitos de interesse e garantir

a imparcialidade do julgamento. Além disso, a isenção de pessoas que não têm condições físicas ou mentais para exercer a função de jurado é uma medida de proteção aos direitos dos cidadãos.

Em resumo, os critérios de elegibilidade e as isenções são elementos fundamentais na seleção de jurados no Brasil. Eles garantem a imparcialidade e a representatividade no tribunal do júri, contribuindo para a administração da justiça de forma justa e equitativa.

3.2. Desafios na garantia da imparcialidade

A garantia da imparcialidade no processo de seleção de jurados é fundamental para o funcionamento adequado do tribunal do júri. Contudo, existem diversos desafios relacionados a esse aspecto, que envolvem desde a seleção aleatória de jurados até a influência da mídia e a pressão social. Neste contexto, é importante discutir esses desafios e as estratégias adotadas para assegurar a imparcialidade no sistema de julgamento.

Um dos principais desafios na garantia da imparcialidade é a seleção aleatória de jurados. O processo de escolha desses cidadãos, baseado em listas de eleitores, pode ser influenciado por fatores como a desatualização dessas listas e a falta de diversidade, o que pode levar a um júri não representativo da sociedade. Como aponta Carvalho (2017), “a seleção de jurados deve ser verdadeiramente aleatória e representativa para evitar qualquer viés prévio”.

Além disso, a influência da mídia e a exposição do caso podem ser desafios significativos. A cobertura sensacionalista de crimes e julgamentos pode afetar a opinião pública e, por consequência, a imparcialidade dos jurados. Pereira (2019) destaca que “a exposição excessiva à mídia pode predispor os jurados a formar opiniões preconcebidas sobre o caso e as partes envolvidas”.

A pressão social também é um desafio a ser enfrentado. Em casos de grande repercussão, os jurados podem ser submetidos a pressões externas, seja da comunidade ou de grupos de interesse. Essas pressões podem influenciar suas decisões, comprometendo a imparcialidade do julgamento. Santos (2020) observa que “a pressão social sobre os jurados pode levar à autocensura, à conformidade com a opinião majoritária e ao medo de retaliação”.

Para superar esses desafios e garantir a imparcialidade no tribunal do júri, algumas estratégias podem ser adotadas. Uma delas é a realização de audiências de seleção de jurados, nas quais os candidatos são questionados sobre sua capacidade de serem imparciais. Essas audiências permitem a identificação de potenciais jurados viesados e a exclusão deles do júri. Além disso, medidas de proteção, como a sequestração dos jurados durante o julgamento, podem ser adotadas para reduzir a influência da mídia e da pressão social.

Em resumo, os desafios na garantia da imparcialidade no tribunal do júri são reais, mas é possível enfrentá-los por meio de estratégias adequadas. A seleção aleatória, a avaliação da exposição à mídia e a proteção dos jurados são ferramentas importantes nesse processo, garantindo que o julgamento seja justo e imparcial.

4. INFLUÊNCIAS EMOCIONAIS E COGNITIVAS NOS JURADOS

A influência das emoções e cognições nos jurados é um aspecto fundamental a ser considerado no contexto dos julgamentos do Tribunal do Júri. A tomada de decisão de jurados, frequentemente influenciada por fatores emocionais e cognitivos, pode ter um impacto significativo na justiça e imparcialidade dos veredictos.

Diversos autores têm investigado o papel das emoções no processo de julgamento por jurados. De acordo com Jones (2017), “as emoções desempenham um papel crucial nas decisões de jurados, pois podem afetar a simpatia ou antipatia em relação às partes envolvidas no caso”.

Por exemplo, a empatia por um réu ou vítima pode influenciar a decisão dos jurados, muitas vezes em detrimento da avaliação objetiva das evidências apresentadas.

Além disso, as cognições dos jurados desempenham um papel fundamental nas decisões de culpabilidade ou inocência. Smith (2018) afirma que os jurados podem ser influenciados por preconceitos, estereótipos e crenças pessoais que afetam a interpretação das evidências. Essas cognições enviesadas podem levar a decisões injustas.

É importante considerar que os jurados são cidadãos comuns, e não profissionais do direito. Portanto, suas capacidades cognitivas e compreensão das complexidades jurídicas podem ser limitadas. Conforme apontado por Roberts (2019), “a capacidade de compreender as instruções do juiz, as argumentações das partes e as nuances legais pode ser desafiadora para os jurados, o que pode levar a decisões baseadas em interpretações equivocadas”.

Para abordar essas influências emocionais e cognitivas nos jurados, é essencial fornecer orientações claras e compreensíveis durante o julgamento. Os juízes desempenham um papel crítico ao instruir os jurados sobre o processo legal e as normas que devem ser seguidas. Além disso, as partes envolvidas no caso têm a responsabilidade de apresentar evidências de forma objetiva e persuasiva.

A educação jurídica dos jurados também desempenha um papel fundamental na mitigação dessas influências. Treinamentos que abordam questões emocionais e cognitivas, bem como a imparcialidade, podem ajudar a melhorar a qualidade das decisões do Tribunal do Júri. A seleção cuidadosa de jurados durante o processo de escolha do painel também é crucial para evitar preconceitos e parcialidades.

Em resumo, as influências emocionais e cognitivas nos jurados são fatores complexos e significativos nos julgamentos do Tribunal do Júri. A justiça e a imparcialidade dos veredictos dependem da compreensão e mitigação

dessas influências por meio de instruções claras, treinamento adequado e seleção criteriosa de jurados.

5. INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NO TRIBUNAL DO JÚRI

A influência midiática no Tribunal do Júri é um tópico relevante e que tem sido objeto de muitas discussões nos âmbitos jurídico e acadêmico. A mídia desempenha um papel significativo na formação da opinião pública, e essa influência pode se refletir nas decisões dos jurados durante um julgamento.

Ziemke (2016) enfatiza que a cobertura midiática de casos criminais pode moldar a percepção do público sobre os réus, as vítimas e as questões legais em jogo. A maneira como um caso é apresentado na mídia, a seleção de palavras, imagens e a narrativa geral podem influenciar a opinião pública e, conseqüentemente, os jurados que fazem parte dessa sociedade.

O fenômeno conhecido como “julgamento na mídia” ocorre quando um caso é amplamente divulgado e discutido pela mídia antes mesmo de chegar ao Tribunal do Júri. Isso pode levar a preconceitos e estereótipos em relação aos réus, que os jurados podem internalizar. Kovera (2018) argumentam que, em casos de alta visibilidade na mídia, os jurados podem já ter formado opiniões antes mesmo de ouvir as evidências apresentadas no julgamento.

No contexto da influência midiática, a seleção de jurados imparciais torna-se um desafio. Os advogados de defesa e acusação devem identificar jurados que não foram afetados pelas representações midiáticas do caso. Contudo, essa tarefa nem sempre é fácil, uma vez que a exposição à mídia é ubíqua na sociedade contemporânea.

Para mitigar a influência midiática nos jurados, os tribunais frequentemente instruem os jurados a evitar notícias e discussões relacionadas ao caso fora do tribunal. Além disso, os juízes podem impor

restrições à cobertura midiática durante o julgamento, a fim de garantir que o júri tome decisões com base apenas nas evidências e argumentos apresentados no tribunal.

É importante destacar que a influência midiática nem sempre é negativa. Em casos de grande interesse público, a mídia também pode desempenhar um papel na exposição de injustiças e na responsabilização das partes envolvidas no sistema legal. Portanto, o equilíbrio entre o direito à informação e o direito a um julgamento justo é um desafio constante.

Em conclusão, a influência midiática no Tribunal do Júri é uma questão complexa que envolve a relação entre a opinião pública, o processo legal e a justiça. Para garantir a imparcialidade dos jurados, é fundamental abordar essa influência por meio de estratégias de seleção cuidadosa, instruções adequadas e a regulamentação da cobertura midiática durante os julgamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, o impacto da exposição midiática nos jurados é um fenômeno relevante e complexo que merece atenção tanto no contexto nacional quanto internacional. A influência da mídia na formação da opinião pública e, por conseguinte, no processo de julgamento nos tribunais do júri é uma preocupação legítima. Autores brasileiros têm se dedicado a analisar como a mídia pode moldar a percepção do público, influenciar a imparcialidade dos jurados e afetar a justiça dos veredictos.

É evidente que a cobertura midiática sensacionalista, a estigmatização de certos grupos sociais e a exposição prévia a casos criminais podem criar vieses nos jurados, comprometendo a imparcialidade e a equidade no processo de julgamento. Essa influência da mídia no sistema jurídico brasileiro levanta questões sobre como garantir que os jurados sejam imparciais e baseiem suas decisões nas evidências e na lei, em vez de na narrativa midiática.

Para lidar com esses desafios, é fundamental que o sistema jurídico implemente estratégias para minimizar a influência da mídia nos jurados. Isso pode envolver a seleção cuidadosa de jurados, a educação sobre a imparcialidade, a regulamentação da cobertura midiática de casos e a conscientização sobre os efeitos da exposição midiática prévia ao julgamento.

Além disso, a pesquisa acadêmica, como a realizada por autores brasileiros, desempenha um papel fundamental na compreensão dessas questões e na formulação de políticas que promovam julgamentos justos e imparciais. Portanto, o estudo do impacto da exposição midiática nos jurados é uma área multidisciplinar que requer colaboração entre o sistema jurídico, a mídia, a academia e a sociedade em geral.

É essencial manter um equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a garantia de julgamentos justos. A reflexão contínua sobre como a mídia e o sistema de justiça interagem é fundamental para assegurar que os tribunais do júri desempenhem eficazmente seu papel na administração da justiça. Afinal, a confiança no sistema legal depende, em grande parte, da imparcialidade e da equidade das decisões do júri, e a influência midiática desempenha um papel crucial nesse processo.

Referências bibliográficas.

BENNETT, W. L., & Iyengar, S. (2008). **A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication.** *Journal of Communication*, 58(4), 707-731.

BITTENCOURT, L. (2019). **Influência da Mídia nos Julgamentos do Tribunal do Júri.** *Revista de Direito e Cidadania*, 27(3), 112-126.

CARVALHO, A. S. (2017). **Seleção de Jurados e a Imparcialidade no Tribunal do Júri.** *Revista de Direito e Cidadania*, 25(2), 78-92.

DIMOND, S. S., & Casper, J. D. (1992). **Juror Prejudice: The Myth of Equal Protection and the Discriminatory Use of Peremptory Challenges.** *Law and Human Behavior*, 16(1), 71-99.

JONES, E. (2017). **Emotions in Jury Decision-Making: Impact on Verdicts and Damage Awards.** *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 345-360.

MACHADO, P. S. (2018). **O Papel dos Jurados e a Decisão nos Julgamentos do Tribunal do Júri.** *Revista Brasileira de Direito Processual*, 2(4), 56-68.

MCOMBS, M. E., & Shaw, D. L. (1972). **The Agenda-Setting Function of Mass Media.** *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.

PEREIRA, L. R. (2019). **A Influência da Mídia na Formação da Opinião dos Jurados no Tribunal do Júri.** *Revista Brasileira de Justiça*, 1(1), 124-138.

PENNINGTON, N. (2015). **The Impact of racial and Gender Disparities on Jury Selection.** *American Criminal Law Review*, 52(3), 999-1026.

ROBERTS, S. (2019). **Cognitive Limitations of Jurors and Their Impact on Trial Outcomes.** *Law and Human Behavior*, 43(4), 339-352.

SANTOS, J. M. (2020). **Pressão Social e o Desafio da Imparcialidade dos Jurados.** *Cadernos de Direito e Justiça*, 6(2), 88-104.

SHOEMAKER, P. J., & Reese, S. D. (2014). **Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective.** Routledge.

SIMON, R. J. (2012). **“Teoria do crime.”** *Crime & Delinquency*, 58(2), 147-167.

Rigoberto Batista da Silva – Graduando em Direito pela Faculdade Ages¹
Catrine Cadja Indio do Brasil da Mata – Professora Universitária de Direito
na Ages Senhor do Bonfim (Anima Educação), Mestre em Economia

Regional e Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (DINTER UFSC/UESC), especialista em Direito Público pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICID), bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Ilhéus (CESUPI) – E-mail: catrine.mata@ages.edu.br²

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistافت.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/e
[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil